

KAMAL ABDULLANIN “SİRLƏRİN SƏRGÜZƏŞTİ” ƏSƏRİNDƏ FOLKLOR MOTİVLƏRİ

GÜLSÜMXANIM HASİLOVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dos.
AMEA Folklor İnstitutu

Xülasə. Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış simalarından biri olan Kamal Abdulla daha çox iri həcmli romanların müəllifi kimi tanınır. Müəllifin “Yarımçıq əlyazma”, “Sehrbazlar dərəsi”, “Tarixsiz gündəlik”, “Unutmağa kimsə yox”, “Sirlərin sərgüzəşti” s. əsərləri sosial və siyasi həyatın gerçəkliklərilə sıx bağlıdır. Əsərlərinin çoxunda keçmişimiz, çağdaş günümüz, həmçinin gələcəyimiz öz əksini tapır. Ədibin bədii irsi folklor qaynaqlarından bəhrələnərək, onlara yaradıcı şəkildə yanaşılması baxımından da seçilir. K.Abdullanın “Sirlərin sərgüzəşti” romanı tariximizə, milli yaddaşımıza, uğurlu özünəqayıdış modelləri təklif edir.

Məqalədə qeyd olunur ki, yazıçının “Sirlərin sərgüzəşti” romanında xalq mərasimləri-mövsum və ailə-məişət törənləri, zəngin adət-ənənə və inanclar bütöv bir sistem təşkil edir. K.Abdullanın qələmə aldığı “Sirlərin sərgüzəşti” romanında Həsən müəllimin milli yaddaş məsələsinə yanaşması təsvir olunur. Belə ki, müəllif Həsən müəllimin yaddaş kodunu axtarıb taparaq o yaddaşda daxil olur və onu keçmişə qaytarır. Burada qədim zamanlarda baş vermiş hadisələrdən səhnəciklər, bu səhnəciklərin iştirakçısı olan insanlar Həsən müəllimin gözüne aydın şəkildə görünürdü. K.Abdullanın “Sirlərin sərgüzəşti” romanında tarixilik, müasir həqiqətlərin keçmiş hadisələr əsasında bədii tədqiqat mərkəzinə çəkilməsi, xarakter bütövlüyünün təqdimi bir çox hallarda folklor örnəklərin əsasında aparılır.

Məqalədə K. Abdullanın “Sirlərin sərgüzəşti” romanının özünəməxsusluğunun formalaşmasında folklor qaynaqlarının xüsusi rola malik olduğu göstərilmişdir.

Açar sözlər: Kamal Abdulla, “Sirlərin sərgüzəşti” romanı, adət-ənənə, mərasim-nəğmələri, arxaik folklor janrları

ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ КАМАЛЯ АБДУЛЛЫ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ТАЙН»

Резюме. Камал Абдулла, который является одним из деятелей современной азербайджанской прозы, более известен как автор крупномасштабных романов. «Незавершенная рукопись», «Долина волшебников», «Дневник без даты», «Некого забыть», «Приключение тайн» и др. произведения автора тесно связаны с реалиями социальной и политической жизни. Во многих его произведениях находят свое отражение наше прошлое, настоящее, а также будущее. Художественное наследие автора также отличается с точки зрения творческого подхода к ним, извлекая выгоду из фольклорных источников. Роман К.Абдуллы «Приключение тайн» предлагает успешные модели самовосстановления нашей истории и национальной памяти.

В статье отмечается, что в романе писателя «Приключение тайн» народные обряды – сезонные и семейно-бытовые церемонии своими богатыми обычаями-традициями и верованиями образуют целую систему.

В романе «Приключение тайн», написанном К.Абдуллой, описывается подход учителя Гасана к вопросу национальной памяти. Таким образом, автор отыскав код памяти учителя Гасана, проникает в эту память и возвращает его в прошлое. Сцены событий, происходивших здесь в древние времена, люди, являющиеся участниками этих сцен, отчетливо представлялись учителю Гасану. В романе К.Абдуллы «Приключение тайн» историзм, перенос современных реалий в центр художественного исследования на основе прошлых событий, представление целостности характера во многих случаях осуществляется на основе фольклорных образцов.

Ключевые слова: Камал Абдулла, роман «Приключение тайн», обычаи-традиции, обрядовые песни, архаические жанры фольклора

FOLKLORE MOTIFS IN KAMAL ABDULLA'S NOVEL "ADVENTURE OF MYSTERIES"

Summary. Well-known writer of modern Azerbaijani prose, Folk writer, academician Kamal Abdulla is known in the history of Azerbaijani literature as the author of large-scale novels. Kamal Abdulla's "Incomplete Manuscript", "Valley of Wizards", "Diary without History", "Nobody to Forget", "The Adventures of Mysteries", etc. are rich examples of our national prose and are connected with the realities of social and political life. During the independence period, many of the works of Folk Writer K. Abdulla reflect our past, present and future. K. Abdulla's novel "The Adventure of Mysteries" offers successful models of national self-return to our history, our national memory.

The article notes that in the author's novel "The Adventure of Mysteries" folk ceremonies-seasons and family rituals form a whole system of their rich traditions and beliefs. Kamal Abdulla's novel "The Adventures of Mysteries" describes Hasan Muallim's approach to the issue of national memory. Thus, the author Hasan finds the teacher's memory code, enters that memory and returns it to the past. Scenes from events that took place in ancient times, the people who took part in these scenes were clearly visible to Hasan Muallim. In Kamal Abdulla's novel "The Adventure of Mysteries", historical, modern realities are drawn to the center of artistic research on the basis of past events and the presentation of character integrity is often folklore. is carried out on the basis of samples.

The article shows that folklore sources have a special role in the formation of the originality of Kamal Abdulla's novel "The Adventures of Mysteries".

Keywords: Kamal Abdulla, Folk Writer, article, novel, teacher, book

Dünya xalqlarının ədəbiyyatı, bütün hallarda etnik-mədəni sistem üzrə şifahi sənətdən bəhrələnmiş, folklorun müxtəlif növ və janrları, mövzu-motiv, epizodları və s. qaynaqlanmışdır. Folklorun bədii yaradıcılığa güclü təsiri sənətin forma və məzmununda tamamlanmaqla ümumi sənətkarlıq məsələsinə çevrilmişdir. Yazılı ədəbiyyat üçün başlıca bədii qaynaq, mənbə rolunu oynayan folklor bu baxımdan Azərbaycan mədəniyyəti, ədəbiyyatında da xalqa yaxın söz sənətkarları, ədəblərin yaradıcılığında əsaslı yer tutmuşdur.

Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış simalarından biri olan Kamal Abdulla daha çox iri həcmli romanların müəllifi kimi tanınır. Onun əsərləri nəinki Azərbaycanda, hətta ölkəmizin hüdudlarından kənar da maraqla oxunur, bir çox əcnəbi dillərə tərcümə olunur, dünya ədəbiyyat inciləri xəzinəsinə daxil edilir. Müəllifin "Yarımqıç əlyazma", "Sehrbazlar dərəsi", "Tarixsiz gündəlik", "Unutmağa kimsə yox", "Sirlərin sərgüzəşti" s. əsərləri sosial və siyasi həyatın gerçəkliklərilə sıx bağlıdır. Əsərlərinin çoxunda keçmişimiz, çağdaş günümüz, həmçinin gələcəyimiz öz əksini tapır.

Yazıçı xalqımızın əsrlər boyu təşəkkül tapmış yüksək milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, adət-ənənələrimizin, folklorumuzun yaşayaraq gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində yorulmadan yazıb yaradır. K. Abdulla romanlarında, eləcə də ayrı-ayrı povest, hekayələrində mövzu və onun bədii həlli, qəhrəmanın mənəvi-əxlaqi səciyyəsi, tarixi dövrün sosial-fəlsəfi dərkində folklor mövzu və motivləri, folklor poetikasına isnad etmişdir. Yazıçının romanları Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığından qaynaqlanmaqla bu yaradıcı irsdə ilkin, zəngin, qiymətli bir mənbə kimi seçilməkdədir. Başqa sözlə desək, xalq bədii təfəkkür və düşüncəsi ədibin romanlarının əsasını təşkil edir. Görkəmli nəsrin romanlarında xalq sənətinə istinad müvafiq yazıçı-folklor münasibətlərinin mahiyyətinə bağlıdır.

Yazıçının konkret etnos, tarixi dövr, zamanla səsleşən əsərlərinə baxsaq, xalq mərasimlərinin yazılı ədəbiyyatdakı fikir, qayə, eləcə də bədii-poetik funksionallığını daha təfəsilatı ilə görmək mümkündür. Müasir dövrdə K. Abdullanın "Sirlərin sərgüzəşti" romanı tariximizə, milli yaddaşımıza,

uğurlu milli özünəqayıdış modelləri təklif edir. Romanda maraqlı doğuran məqamlardan biri Həsən müəllimin milli yaddaş məsələsinə yanaşmasıdır. Belə ki, müəllif Həsən müəllimin yaddaş kodunu axtarıb taparaq o yaddaşa daxil olur və onu keçmişə qaytarır. Xeyli qədim zamanlarda baş vermiş hadisələrdən səhnəciklər, bu səhnəciklərin iştirakçısı olan adamlar Həsən müəllimin gözüne aydın şəkildə görünürdü. Burada sirlər əslində mifdir. Müəllif romanda ilin 4 fəslində hadisələrin sirlərin açılmasından bəhs edir.

K.Abdullanın əsərlərində bayatların məzmun-simvolik təhkiyəyə qoşulması əsərlərə əlavə emosional poetik rəngarənglik gətirir. Onun bədii yaradıcılığında folklor poetikasından bayatılara istinadən istifadə etməsi, ədəbiyyatın bəlli tarixi mərhələsində nəsrin tipologiya, janr xüsusiyyətlərinin genişlənməsinə bağlıdır. Belə ki, “90-cı illər Azərbaycan romanı tarixində keyfiyyətcə yeni bir mərhələdir. Bu mərhələdə Azərbaycan romanı janrın milli və dünya ədəbiyyatındakı ən yaxşı ənənələrdən müvəffəqiyyətlə bəhrələnməklə bərabər ideya-tematik və bədii sənətkarlıq baxımından xeyli inkişaf etmişdir” (5, 130).

Ədibin “Sirlərin sərgüzəşti” romanında bu bayatının yer alması, hər şeydən əvvəl bu yazılı nümunələrdə tarixiliyin açıqlanmasıdır. K.Abdulla “Sirlərin sərgüzəşti” romanının qəhrəmanı Həsənin dilindən yazılan bayatı, insan duyğularının bədii ifadəsidir:

Miz üstündə yumurta

Ay qız məni unutma.

Əgər məni unutsan

Məktubumu unutma (4, 160).

Keçmişə qayıdış və tarixiliyin ədəbiyyatda cəmləndirilərək nəqlinə hazırlığın bayatı əsasında aparılması daha inandırıcıdır:

Qurban olum, axı mənəm,

Aç qapını bax, mənəm.

Qayıtmışam sağ – mənəm.

Əvvəlki mən deyildim... (4, 285).

Məlumdur ki, xalq şeirinin ən zəngin janrları sırasına daxil olan bayatlar yaranması tarixi, eləcə də formalaşma xüsusiyyətləri baxımından daha çox səciyyəviliyə malikdir.

Geniş həcmli romanların mövzu, ideya, ayrıca poetik məzmununa çevrilən bayatlar bu əsərlərdə folklorun tarixi mənbə qoruyucusu və insan psixologizminin bədii ifadə üsulu kimi yer alır. Bayatların bu baxımdan işarələnmə funksiyası romanların mətn strukturunda başlıca vasitəyə çevrilir. Məlumdur ki, hər bir folklor nümunəsi özündə bəlli tarixi dövrün yaddaş, düşüncə, xalq məişəti etnoqrafiyasını və s. yaşadır. Bu janrlar içərisində isə yalnız “lirika ideal görüşlərin ən uyğun ifadəsi kimi” maraqlı doğurur (6, 42).

1990-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan nəsrində yeni inkişaf meyilləri müşahidə olunur. Kəskin dramatik, konfliktlər üzərində qurulan bədii əsərlər, xüsusilə irihəcmli romanların sənətkarlıq, struktur-məzmun mexanizmi tədricən dəyişir: “Yeni keyfiyyətlər kəsb edən nəsr həm əvvəlki dövrün zahiri monumentalıq əlamətlərindən xilas olmaq istəyir, odur ki, başqa səciyyəvi təhkiyəyə üz tutur, həm də klassik və müasir bədii düşüncənin tərəvətli və cəlbədicə görünən ifadə vasitələrindən – psixoloji təhlillərdən, assosiativlikdən, daxili düşüncələrdən, sərbəst zaman keçidlərindən, subyektin inikas tərzindən faydalanmağa çalışır, sənətkarlıq axtarışlarını bu istiqamətə yönəldir” (3, 9). K.Abdulla əsərində də sərbəst təhkiyəyə bağlı lirik nəqlin üstünlüyü bu baxımdan seçilir.

K.Abdulla “Sirlərin sərgüzəşti” romanında xalq məişətinin keçmiş dövrdən müasir dövrümüze gələn mərasimlərini əsərin düşüncəsinə uyğun olaraq nəsrə gətirir. Xalq həyatının real təsvirinə əsaslanan bədii əsərlərdə milli keyfiyyətlər cəmiyyətin yaşadığı tarix, zaman, eləcə də təfəkkür və psixologiyasından qaynaqlanır. K.Abdulla üçün hər hansı bir obraz, qəhrəmanın ümumiləşdirilmiş xarakteri bilavasitə onun mənsub olduğu xalqın stereotiplərinə bağlanılır. Stereotip davranışlarda təqdim olunan obrazsa öz dünyagörüşü, etiqad və düşüncəsi ilə milli mental inam, əqidələri formalaşdırır. “Sirlərin sərgüzəşti” romanında keçmiş müraciət, müəyyən sənədlilik prinsipləri qorunsa da, yazıçının sərbəstliyi, fakt, əhvalatlara yaradıcı, emosional münasibətinin dominantlığı daha çox diqqəti cəlb edir.

Yazıcının yaradıcılığında xalq mərasimləri-mövsüm və ailə-məişət törənləri, adət-ənənə, inanclar bütöv bir sistem təşkil edir. Mərasim, mərasimlərdən kənar falaçmaların xalq məişətində möhkəmləndirilməsinin ən qədim tarixi görüntüsü isə şamanizmlə bağlı görüşlərdə öz təsvirini tapır. Xalq təfəkküründə fal və ovsunların açılması, ona inam məsələsi tarixən məişətdə mövcud olmuş ruhları çağırmaqla həqiqətlərin öyrənilməsinə bağlı xüsusi mərasimlərlə də aşkarlanmışdır.

K.Abdulla falların ailə-məişətdəki yerini mərasimlər əsasında nəsrə gətirməmiş, daha qədim çağlara gedib çıxan inanclar sistemində də təlqin etmişdir. Yazıçı “Sirlərin sərgüzəşti” romanında uzaq məmləkətin birində yaşayan, burada şaman tərəfindən açılan fal mərasiminə də ayrıca toxunmuşdur. Romandan bəlli olur ki, Əhməd kişi meşəyə odun yığmağa gedəndə orada bir qollu-budaqlı cökə ağacını kəsmək istəyəndə ağac insan kimi dil açıb danışmışdı:

“Mən ağac deyiləm, bir gənc, gözəl qızam, mənə cadu edib bu hala salıblar, mənə rəhm elə. Cökə ağacı qəfildən insan cildini alıb gözəl bir qıza çevrildi”(4, 33). Əhməd kişi qızı görüb bir könlüdən min könlə qız bildiyi həmin cökə ağacına aşıq olmuşdur. Cadu edən həmin ağacın elə özüdür. Arvadı cadugər olduğunu oğluna bildirdi. Əhməd kişini vaxtilə caduya salıb evlənmişdir.

“Əhməd kişi uzaq zamanda baş vermiş bir görüşü xatırladı. Əhmədin xatırladığı o görüş gözəl bir göyərçinlə idi. O zaman hardansa uçub gəlmiş o göyərçin də eynən bu ağac kimi sehdən çıxıb bir qıza dönmüşdü və onunla evlənmişdir. İndi isə bu cökə ağacı onu öz içində səsləyir. Oğlu gördü ki, ağacın içindən gələn işığın altında budaqlar aralanıb Əhmədə yol verdi və atası gedib girdi ağacın işıldaşan budaqlarının arasına.Əslində, Əhməd kişi qeyb olsa da, həm vardı, həm də yoxdu. Məhəmməd istədi ki, bu sirri açmasını cadugər anasından rica etsin. Bu sirli vaqəə buradaca bitir” (4, 47).

Ən qədim tarixi dövr, əski düşüncədən başlayaraq insanlar təbiət, ətraf aləmlə təmasda olmaqla, zamanla xeyir və şər qüvvələrin bu xaosda ədəbi mövcudluğuna inanmış, onların mübarizəsinə yaratdıqları öz ritual mərasim, hərəkət, ovsunları ilə qoşulmuşdular. Real aləm, gerçəkliyin özündən kənar mənfə şər qüvvələrin varlığına inam bir sıra məişət faciə, itkilərinin mənalandırılması yolu ilə birbaşa mifik düşüncədə kök salmışdır. Realist nəsrə də bəlli mifik sistemdə əfsanəliyini qoruyub saxlayan belə obrazlardan biri də şər ruhdur. Yəni hər zaman fəvqə qüvvənin varlığını nəzərində saxlamaqla ibtidai insan onun uyğun mifoloji obrazlarını yaratmışdır ki, bu silsilədə şər ruh ayrıca yer tutur. Bu baxımdan mifoloji mətnlərdə daha çox şər ruhlara rast gəlinir. K.Abdullanın “Sirlərin sərgüzəşti” romanında da belə təqdim olunur: “O zamandan Səyyah Hüngür mağarasına sığındı. Uşaqlıqdan elə hey eşidərdi, deyirdilər, bu mağarada qorxulu bir ruh gizlənilib. Müdhiş bir tilsimi var buranın. Buna görə ətraf kəndlərin adamları belə bu yerdən kənar dolanmağa çalışırdılar, ondan yan keçirdilər. Mağara zaman-zaman tamam qərib bir yerə dönmüşdü” (4, 275).

Azərbaycan ədəbiyyatında vaxtilə şər ruh kimi mifoloji obrazı sənətə gətirən romantizmin nümayəndələri bu surətlər vasitəsilə ən mühüm, qlobol, ümumbəşəri problemlərdən çıxış etmiş, öz düşüncə və fikirlərini eyni adlı obrazlar üzərində ümumiləşdirmişdilər. Realist nəsrə, ədəbiyyata gəldikdə isə bu tip əsərlərdə mifoloji varlıqlar qəhrəman mövqeyindən deyil, daha çox xalq inam, düşüncəsinin bəlli elementi kimi seçilir. Şər ruhlı qüvvələrə qarşı “mübarizə” üsulları bugünkü xalq məişətində qorunmaqdadır. K.Abdullanın fərqli zaman, cəmiyyətə tarixi istinadının uyğun inam, mifoloji qaynaqlar üzərində aparılması bir daha sübut edir ki, yazıçı dövr və zamana münasibətdə gerçəkdir. Xalq məişətinin daha qədim dövrlərindən baş alıb gələn zaman mərasimlərini əsərin tarixi, dövrü, məişəti, düşüncəsinə uyğun nəsrə gətirilir. Bu və ya digər cəmiyyət, məişət quruluşu, mövcudluğu eyni zamanda özünün falaçma, ovsunlanma tarixi mədəni görüntüsündə də fərqli səciyyədə meydana çıxır.

Göründüyü kimi, hər iki halda nasir öz yozum təəssüratlarından çıxış etmir, xalq inamının bütün proseslərə qoşulan görüntüsünü ən xırda detalları ilə tarixdən, zamandan qoparıb, yenə də xalqın özünə qaytarır. Dəyişən ana xəttə qoşulan ayrı-ayrı süjetlərdə məkanların fərqləndirilməsi, zaman dəyişkənliyi məhz yazıcının etnoqrafik biliklərindən qaynaqlanır. Zaman və tarixin olduğu kimi real təsviri isə romanların, bütövlükdə bədii əsərlərin canlılığı, realizmini qoruyan başlıca vasitələrdəndir.

Bir çox yazıçılar əsərlərində “Kitabi-Dədə Qorqud”un obrazlarını dastan.-lardan çəkib çıxartdı və yazılı ədəbiyyatımızın qəhrəmanı etdi. K.Abdullanın “Sirlər sərgüzəşti” romanında da bəzi

hadisələr “Kitabi-Dədə Qorqud” ətrafında cərəyan edir. Romanda dastandakı toy adətləri, ziyafətin rituallarında yer alan oxatma, cıdır keçirmə, gülüş və s. sınaqçı oyunlara rast gəlinir:

“Bunlar Oğuz əhlidir. Bunların arasında bir mərifət sahibi bəyləri dəxi var-suyuşirin, igid, pəhləvan. Adı Bozətli Beyrəkdir. Xatırladınmı qız?

Banuçiçək cavab verdi:

Atam mənə deyərki ki, mən səni Bozətli Beyrəyə vermişəm.

Banuçiçək üzünü Ala dağın ətəyi boyu uzanan yola tutub dedi:

Beyrək Banuçiçək göstərən istiqamətə baxdı. Səninlə o yolda at çapaq. Sənin atın mənim atımı keçərsə, hesab et, Banuçiçəyin də atını keçmişəm. Səninlə ox ataq. Mənim oxumu yararsansa, hesab et, Banuçiçəyin də oxunu yarmış oldun. Səninlə gülüşək. Məni yixarsansa, hesab et, Banuçiçəyi də yıxdın.

– Sırr saxlaya bilirsənmi, canım oğlan? Banuçiçək soruşdu.

– Bilirəm, bəy qızı, Beyrək pıçıldadı.

– Gərək bir adam bilməsin ki, mənim atım sənin atını keçdi, mənim oxum sənin oxunu yarı, mən səni yıxdım.

– Mən də sənə söz verirəm ki, bir adam bilməyəcək mənim səni öpüb sevdiyimi. Bu bizim sirmimiz olsun.

Olsun bəy qızı. O zaman bu üzüyü məndən qəbul et. Beyrək barmağındakı altun üzüyü çıxarıb qızın barmağına keçirdi” (4, 70).

Aşağıdakı nümunələrə də nəzər yetirək:

“Beyrək Oğuz Xanı Salur Qazana belə bir arzusunu bildirir:

– Xan, izin ver, düyünü olan qız üçün mən saz çalım, o da oynasın, – deyir.

Beyrək qadınlar oturan alaçığa gəlir. Deyir:

– Mən saz çalacağam, ərə gedən qız da oynayacaq.

Yaxşı, mənə ki inanmadın, məni ki Beyrək olaraq qəbul etmədin, o zaman barmağındakı üzüyü qaytar, onu sənə mən vermişəm.

– Bu üzüyün sirri var, – Banuçiçək deyir.

Beyrəklə Banuçiçəyin sirri Beyrəyin onu üç öpüb bir dişləməsinin sirri idi ki, Beyrək bu vacib dəlili sonadək açıb ortaya qoymur və verdiyi əhdə bəvəfa çıxmır. Beyrəklə, Banuçiçəyin sirri açılmadan tarixin qaranlığında əriyib yox olur” (4, 91).

Əski inanclar, adət-ənənələrin ilkin, qədim qaynağı olaraq “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında törənlərdə gücün, qabiliyyətin sınaqması ayrıca yer tutur.

Qeyd olunan nümunələrdən görüldüyü kimi, “Sirlərin sərgüzəşti” romanında bu və ya digər cəhətlərlə yanaşı xalq məişətinə bağlı süjetlərin yer alması xarakterikdir. Müəllif qayəsi, fikrinin mövzu, süjet üzərində qurulması folklor, tarixin ədəbiyyata gətirilməsi romanda mifik arxetiplərdən istifadəyə əsaslanır.

Azərbaycan folklorunun janrları sırasında kiçik yaşlı uşaqların məşğuliyyəti, müəyyən vərdişlərinin formalaşdırılması, əql, hafizələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində xalq məişətində yaranan uşaq oyunları K.Abdulla bədii irsində etnoqrafik məlumatlara uyğun təsvirini tapır. Yazıçı folklorun bu janrını romanlarında məişət təsvirlərinin ümumiləşdirilməsində təhkiyəyə qoşur. “Sirlərin sərgüzəşti” romanında qəhrəmanın böyüməsi, yetkinlik yaşına çatmasını-onun körpəliyindən ayrılmasını müəllif kiçik bir ştrixlə obrazın uşaqkən oynadığı oyunlardan ayrılması ilə nəzərə çarpdırır: “Balaca ikən oğlanlı, qızlı bir həyətdə bir yerdə çox oynamışdılar. Uşaqlar (beş nəfər idilər) yenə də Güllügilin həyətinə yığılmışdılar. Bu dördünün başı “beş daban, üç daş” oyununa bərk qarışmışdı. Çox sevdikləri bir oyun idi” (4, 149).

K.Abdulla “Sirlərin sərgüzəşti” romanında təbii ki, obrazın fiziki inkişafı müqabilində gənc, gözəl bir xanıma çevrilməsini müəyyən portret cizgilərində təsvir edə bilərdi. Lakin ədib bu ənənəvilikdən uzaqlaşaraq hətta insanın böyüməsi, həddi-buluğa çatmasını da uyğun folklor örnəyi əsasında müqayisədə vermişdir. Burada yazıçını əlavə poetik axtarışlarına ehtiyac olmadan zaman dəyişmələrini folklor janrı, konkret şəkildə uşaq oyunları üzərində aparmışdır. “Sirlərin sərgüzəşti” romanında uşaqlar “Qaçdı-tutdu”, “Beş daban, üç daş”, “Üç apardın, beş qaytar” (4, 151) oyunlarını

oynayırdılar. Görkəmli nasirin yaradıcılığında uşaq folklorizmləri bir tərəfdən bədii mətnə etnoqrafizmin yaradılmasına, digər tərəfdən xarakterlərin canlı bədii təcəssümünə xidmət edir. K.Abdulla uşaq folklorizmlərindən istifadə etməklə Azərbaycan milli xarakterini təkə yaşlı nəslin nümunəsində deyil, böyüyən, dünyanı aramsızcasına seyr-müşahidə edən uşaqların nümunəsində də təcəssüm etdirir.

Ədib yalnız bu romanlarında deyil, bir çox əsərlərində müasir ədəbiyyata yazılı şəkildə folklor nümunələri gətirir. Şifahi xalq ədəbiyyatının janrları və nümunələrinə müraciət edən yazıçının əsərlərinə canlı dil, romantik əhvali-ruhiyyə, güclü xarakterlər gətirməklə onun bədii kamilliyini daha da zənginləşdirir.

Yazıçının şifahi xalq ədəbiyyatımızın janrlarından öz romanlarında yeri gəldikcə yaradıcı şəkildə istifadə etməsi, əsərlərin strukturu, təsvir, təhkiyəsində folklor detalları və dilindən bəhrələnməsidir. Bədii əsərləri ilə müasir Azərbaycan nəsrini zənginləşdirən K.Abdulla böyük folklor xəzinəsini yazılı ədəbiyyata gətirməyin mexanizmini müəyyənləşdirir. Yazıçı yaradıcılığında folklorun dərinliklərini, xalqımızın milli mentalitetini, milli dəyərlərini qorumaqla bərabər, öz əsərlərində bu dəyərləri, folklor nümunələrini oxucularına çatdırmaqla müasir Azərbaycan ədəbiyyatında dərin izlər qoyur.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT:

1. Abdulla, B. (2010) Alqışlar... Qarğışlar. Bakı: Ozan, 220 s.
2. Həşimov, Ə.Ş., Sadıqov, F.B. (1993), Azərbaycan xalq pedaqogikası, Bakı: Patronat, 28 s.
3. Hüseynov, A. (1980), Nəsr və zaman. Bakı: Yazıçı, 183s.
4. Kamal Abdulla. (2019), Sirlərin Sərgüzəşti (roman). Bakı: Azər nəşr, 288 s.
5. Salamoğlu T. (2012), Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı: E.L. NPŞ MMC Səda, 480 s.
6. Кассирер, Э. (1990), Теория метафоры. Москва: Прогресс. 42 с. (12)